

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/268139314>

Efectos de las causas externas de muerte en la esperanza de vida y en la estructura de la población de nueve países de América Latina, 1980–2010.

Conference Paper · October 2016

CITATIONS

0

READS

33

1 author:

Jenny García

National Institute for Demographic Studies

28 PUBLICATIONS 164 CITATIONS

SEE PROFILE

Título: Efectos de las causas externas de muerte en la esperanza de vida y en la estructura de la población de nueve países de América Latina, 1980-2010.

Autor: Jenny García- Estudiante de Doctorado de la Université Paris 1- Pantheon Sorbonne/ Institut National d'Etudes Demographiques

Resumen

En las últimas décadas América Latina ha experimentado un aumento considerable de la proporción de muertes por causas externas con relación al total de las muertes, especialmente aquellas provocadas por accidentes o violencia (principalmente homicidios). Para este estudio, han sido seleccionados nueve países de la región, cinco de los cuales ocupan los primeros lugares entre las listas de países más violentos del mundo: El Salvador, Colombia, Venezuela, Guatemala y Brasil (Waiselfisz, 2008). A éstos se les suman Paraguay, Panamá, Ecuador y México, con el objetivo de evaluar el impacto que las muertes por causas externas han tenido sobre la población de hombres y mujeres de todas las edades durante el periodo 1980-2010, y su efecto sobre las estructuras poblacionales del año 2010. A partir de datos de mortalidad publicados por la Latin American Mortality Database (LAMBdA) y las Proyecciones a largo plazo de población estimadas por CELADE se construyeron tablas de mortalidad de decrementos individuales-asociados, que al modelar la ausencia de causas externas, permitieron captar los diferenciales tanto (1) en la esperanza de vida para todas las edades, como (2) en la distribución de edad de las muertes. Adicionalmente, se contrastaron las funciones de sobrevivencia permitiendo el análisis contra factual de la estructura de población para el año 2010. Los resultados muestran que hay dos dimensiones a considerar en los diferenciales introducido por las causas externas para ambos sexos: la amplitud del rango de edad en el que se distribuyen las muertes y la proporción alcanzada dentro del total de muertes ocurridas por cada grupo de edad. Estas dimensiones van variando en el tiempo de acuerdo al país. Mientras en los hombres, el rango de edad de incidencia de las causas externas está concentrado en las edades jóvenes (perdiendo alrededor del 5% de la esperanza de vida en todos los países durante todo el periodo considerado).

Palabras Claves: Causas Externas, América Latina, Lambda, esperanza de vida, Tablas de múltiples decrementos.

RESUMEN EXTENDIDO

I. Introducción

Latinoamérica ha registrado en los últimos 60 años un descenso considerable de la mortalidad. Esta disminución se ha caracterizado por ser reversible, discontinua y obediente a patrones disímiles a los presentados por los países desarrollados (Palloni, 1981). Existe un consenso entre los expertos en asegurar que los determinantes del descenso han variado en el tiempo. El periodo inicial de declive, marcado por la masiva aplicación de controles sanitarios basados en nociones elementales de higiene personal y de la incorporación de avances médicos en la gran mayoría de los países de la región (Arriaga y Davis, 1969; Preston, 1976), logra reducir de forma significativa las muertes por enfermedades infecciosas y parasitarias (Curto, 1993).

Ya para los años 80 eran visibles perfiles epidemiológicos heterogéneos coexistiendo en la región. Mientras en algunos países se seguían manifestando altos niveles de mortalidad infantil y materna producto de remanentes importantes de enfermedades relacionadas con el agua-comida y aire (Palloni, 1981), en otros ya era evidente el predominio de muertes crónicas degenerativas o externas (Di Cessare, 2011).

Detrás de los cambios del perfil epidemiológico de la región se hace notar una importante sustitución de las causas de muertes por enfermedades infecciosas, no transmisibles y lesiones (Frenk & col, 1991a). Siendo que las muertes por causas violentas y lesiones, a diferencia de los patrones encontrados en los países desarrollados, no presentan asociación con alguna etapa puntual de la transición epidemiológica, desde el modelo clásico de Omran y otros autores. Su presencia va a depender del propio contexto de la población y no de una regla atada estrictamente a un perfil de mortalidad específico.

La desaceleración en la mejora de los indicadores de mortalidad en los últimos años, en especial de la esperanza de vida, es vinculada por muchos autores a la incidencia de las causas externas, especialmente los homicidios y lesiones.

En este sentido, este documento tiene el objetivo de analizar el impacto que las causas de muertes externas han tenido en los países Latinoamericanos durante el periodo de 1980-2010. A efectos de este documento inicial, han sido seleccionados nueve países de la región, cinco de los cuales ocupan los primeros lugares entre las listas de países más

violentos del mundo: El Salvador, Colombia, Venezuela, Guatemala y Brasil (Waiselfisz, 2008). A éstos se les suman Paraguay, Panamá, Ecuador y México, dado que aunque con niveles menores que los anteriores, siguen presentando las tasas considerablemente altas de causas externas (Violentas y Accidentes) dentro del contexto mundial.

Para alcanzar el objetivo planteado se toma los datos disponibilidades por la Latin American Mortality Database (LAMBDA) para responder tres preguntas específicas: ¿Existe un patrón en común en la estructura de las causas externas de muerte en los nueve países latinoamericanos seleccionados? ¿Cuál ha sido el impacto de estas causas en la esperanza de vida para todos los países seleccionados durante los años 1980-2010? Y por último, ¿Cuál es el impacto que la presencia de las causas de muerte externa durante el periodo 1980-2010, han tenido en la estructura de población del año 2010 de los nueve países latinoamericanos antes mencionados?

Se asume el grupo de causas externas construido por LAMBDA: Homicidios, Suicidios y Accidentes para evaluar a través de tablas de decrementos individuales-asociados y del método de componentes de cohorte, el efecto del conjunto; dado la imposibilidad de analizarlas por separado por la forma en que son publicados los datos por la fuente antes mencionada

III. Métodos de análisis

Con el objetivo de analizar el impacto de las causas de muertes en América Latina durante el periodo de 1980-2010, se hace uso de los datos por causas de muertes publicados por la Latin American Mortality Database (lambda) -provenientes de las bases de datos de la Organización Mundial de la Salud OMS- y de las proyecciones a largo plazo de población construidas y publicadas por el Centro Latinoamericano y Caribeño de demografía CELADE, para elaborar tablas de decremento individuales-asociados que permitan caracterizar la estructura de las causas externas de muerte y determinar su efecto tanto en la esperanza de vida como en la población del año 2010.

Las tablas de decrementos individuales-asociados permiten simular funciones de mortalidad y sobrevivencia en ausencia de una causa específica de muerte. Estas son construidas considerando la existencia de una “probabilidad dependiente” entre todas las causas que ocasionan las defunciones. La “probabilidad dependiente” significa que si en la

realidad todas las personas mueren, entonces la disminución o ausencia de una causa específica directamente implica el aumento de otra. No por el aumento de la tasa en sí mismo sino por el aumento de la probabilidad de morir dado el incremento en el denominador; es decir, por el aporte de los años vividos-personas de quienes no murieron por la ausencia de una causa específica (Preston et al, 2001).

De las tablas de decrementos individuales- asociados construidas se utiliza la distribución de la proporción R^{-i} y el promedio de la edad de las muertes ${}_n d_x^i$ por causas de muertes externas para responder la primera interrogante planteada por este trabajo ¿Existe un patrón en común en la estructura de las causas de muerte en los nueve países latinoamericanos seleccionados?

Una vez descritos el/los patrones en la estructura de las causas externas, se contrastan las esperanzas de vida para todas las edades obtenidas de las tablas de vida con la intención de identificar ¿Cuál ha sido el impacto de las causas externas de muerte en la esperanza de vida para todos los países seleccionados? Este impacto se mide en función del diferencial en número de años perdidos de la esperanza de vida. A mayor cantidad años perdidos, pues lógicamente mayor será el impacto.

Para responder nuestra última interrogante, ¿Cuál es el impacto que la presencia de las causas de muerte externa durante el periodo 1980-2010, han tenido en la estructura de población del año 2010 de los nueve países latinoamericanos antes mencionados? Se simulan dos series de funciones de sobrevivencia para los años 1980 al 2010: 1) con las tablas de vida considerando todas las causas de muerte observadas, y 2) simulando para todos los países la proporción de causas externas presentada por Panamá para el mismo periodo observado. Se escogen las proporciones de mortalidad por causas externas, presentadas por Panamá por ser las más bajas; asumiendo que la ausencia absoluta de estas causas no sería un escenario posible.

Las funciones de sobrevivencia calculadas permiten realizar un análisis contra-factual modelando el resultado de los dos escenarios, antes descritos. El modelaje es hecho utilizando el método de componentes de cohorte en la población estimada por CELADE para los nueve países en el año 1980.

Tasas específicas de fecundidad -tomadas de CELADE- y de migración –calculadas por el Banco Mundial¹ - de los periodos quinquenales comprendidos en los años 1980-2010, acompañan a las funciones de sobrevivencia en la estimación de la estructura poblacional de los nueve países.

El resultado es la comparación de dos stocks de población estimados para el año 2010 por cada país

Las tasas específicas por edad y sexo utilizadas en el análisis, son construidas a partir de los datos de LAMBDA. Estas fueron ajustadas al nivel estimado/corregido por la misma fuente para un punto inter-censal. El diferencial entre las tasas observadas y las estimadas/corregidas por LAMBDA para ese año único -correspondiente a la mitad del periodo inter-censal- permite generar factores de corrección por edad y sexo que han sido interpolados para el resto de los años, asumiendo un continuo entre los periodos. Una vez corregido el nivel total, se calcularon las muertes externas con la proporción que éstas representan dentro de cada grupo de edad, una vez que las causas “mal definidas y/o desconocidas” fueran eliminadas.

IV. Resultados

Al examinar las tasas específicas de mortalidad para todos los grupos de edad a través del tiempo, particularmente en el periodo 1980 al 2010 (Ver Gráfico 1), se ha de notar una reducción para todos los grupos etarios, con excepción de las tasas en las edades de 15 a 34 años, y de los grupos avanzados de edad para ambos sexos. Si bien es cierto que el caso de las tasas masculinas, la sobre-mortalidad en edades adulto-joven es mayor que la presentada por las femeninas, para todos los países expuesto se evidencia una incipiente “barriga” concentrada entre los 15 y 20 años de edad. Este efecto ha sido relacionado directamente con presencia de causas externas de muerte.

¹ Las tasas específicas por grupos de edad fueron obtenidas directamente del paquete puesto a disposición por el Banco Mundial para el procesador estadísticos de datos R “wpp2012 package”.

Grafico 1: Tasas específicas de mortalidad por sexo, 1980-2010.

Hombres

Mujeres

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Lambda y proyecciones de población de Celade

IV.1 Estructura de las causas externas de muerte

El término estructura es usado para denotar cómo se manifiesta cierto fenómeno demográfico entre grupos específicos de edad. La referencia a la estructura habla de la intensidad en ocurrencia de las causas externas de muertes independientemente de la composición de la población particular a la que se haga referencia. De esta manera y en aras de identificar patrones en la estructura de las causas externas de muerte, se presenta en el gráfico 2 la distribución de la proporción de éstas dentro del total de las causas por grupo de edad para cada país considerado.

El elemento más llamativo, es lo significativamente más alto que resulta la proporción de muertes por causas externas para los hombres en relación con las mujeres, para todas las edades. Esta relación ya ha sido apuntada por la literatura especializada, sin embargo, aunque los diferenciales en la proporción sean grandes entre sexo, el comportamiento temporal que éstas presentan resulta aún más alarmante. Mientras las proporciones presentan una evolución temporal disímil en el caso de los hombres (algunas proporciones se reducen, otras aumentan o se estabilizan dependiendo del país), en todos los casos considerados, la proporción de las causas externas en las mujeres aumenta en el periodo para prácticamente todas las edades.

En el caso de los hombres, aun y cuando para todos los países la mayor proporción de causas externas se encuentra en las edades joven-adulto (15 a 35 años), no todos tienen la misma amplitud en el rango de “mayor ocurrencia” (más del 25% de las muertes son ocasionadas por causas externas). Para Colombia y El Salvador el rango de edades en las que la proporción de causas externas es responsable de más del 25% de las muertes ocurridas, va de 5 a 50 años de edad. Cuando para Brasil y Panamá (mismo caso para las mujeres), este nivel está concentrado entre los 10 y 40 años de edad. Ahora bien, algunos cambios temporales identificados en las proporciones apuntan a escenarios heterogéneos. Algunos países han logrado disminuir la proporción de muertes externas para todas las edades, como es el caso de México y Panamá. En otros, por el contrario ha aumentado (El Salvador, Guatemala, Paraguay y Venezuela). Para un tercer grupo, los cambios muestran tendencias menos claras, asociadas a desplazamientos en el peso de las proporciones dentro de los grupos de edad (Brasil, Colombia, Ecuador).

Grafico 2: Proporción de las causas externas por sexo, 1980-2010.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Lambda y proyecciones de población de Celade

El promedio de la edad de las muertes ${}_n d_x^i$ por causas de muertes externas indica de movimientos en la forma en la se van estructurando las causas externas de muerte. En el caso de los hombres el promedio de edad va en aumento para países como Ecuador, México, Brasil y Guatemala. Para las mujeres por el contrario ningún país manifiesta alguna clara tendencia de aumento del promedio de edad, en la mayoría de los escasos se mantiene estable, con la excepción de Venezuela y El Salvador que el aumento de la proporción de las causas externas en el tiempo ha generado una disminución del promedio de la edad (Ver gráfico 3)

Gráfico 3: Promedio de edad de las muertes por causas externas, 1980-2010.

Hombres

Mujeres

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Lambda y proyecciones de población de Celade

IV.2 Impacto de las causas de muertes externas en la esperanza de vida

Los cambios temporales en el impacto que las causas de muerte externa han tenido en los nueve países seleccionados se perciben con mucha mayor claridad al contrastar la esperanza de vida para todos los grupos de edad en su ausencia. Como se muestra en el gráfico 4, aunque varía en número de años perdidos, los patrones temporales de mayor o menor pérdida son similares para hombres y mujeres en los países considerados. Esto puede estar asociado directamente al tipo de causa externa que mayor afectación tenga dentro del país. Bien es sabido que los países que muestran mayores años de diferencia entre la esperanza de vida alcanzada y la modelada en la ausencia de las causas externas, son aquellos con altos índices de homicidios, por encima o al mismo nivel que la persistencia de accidentes o lesiones. La asociación es clara cuando se considera que justamente los años en los que más esperanza de vida se pierde son aquellos periodos en los que los países han presentado conflictos armados internos (Colombia y El Salvador) o son víctimas de crimen organizado (Venezuela y México).

Evidentemente la mayor pérdida de años se produce en aquellas edades en las que anteriormente se identificaron mayores proporciones de ocurrencia de causas externas, población joven-adulto. Lo más resaltante en este punto es cómo para algunos años los años perdidos totales, alcanzan para los hombres casi el 5% de la esperanza de vida al nacer manifiesta.

Gráfico 4: Años Perdidos en la Esperanza de vida por causas externas por sexo, 1980-2010.

Hombres

Mujeres

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Lambda y proyecciones de población de Celade

IV.3 Cambios introducidos en la estructura de población

Se presenta aquí las pirámides de población del año 2010 para todos los países, en negro se marca la proporción de efectivos que no se encuentran presentes debido al impacto que las causas externas de muerte tuvieron durante los años 1980-2010. A modo general, el impacto de las causas externas de muerte no pareciera ser importante cuando se evalúa la presentación gráfica (Ver gráfico 5), sin embargo la exposición de algunos indicadores sintéticos muestra elementos importantes a considerar:

-En términos de stock de población masculina, algunos países presenta una reducción importante de efectivos: El Salvador (-4,6%); Colombia (3,4%) Guatemala (2,7%) y Venezuela (-2,5%). La población femenina más afectada en términos de Stock son Guatemala y Colombia, ambos con -0,7%.

-Comparando las estructuras poblacionales obtenidas, el índice de dependencia de la población total en El Salvador (-3,2%), Guatemala (-2,5%), Colombia (-2,3%) y Venezuela (-2%) es más bajo producto del impacto de las causas externas.

Gráfico 5: Pirámides de población estimadas en ausencia de las causas externas, año 2010.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Lambda y proyecciones de población de Celade

V. Discusión

Tres tendencias temporales pueden ser identificados en la estructura de las causas externas de muerte: de aumento, estabilidad y descenso del peso de las proporciones para los grupos de edad en el caso de los hombres. Situación diferente para las mujeres, quienes en todos los países muestran un aumento sistemático de las mismas.

En la identificación de las tendencias media la relación entre dos dimensiones, por un lado: la amplitud del rango de edad en el que se distribuyen las muertes. Por otra, la proporción alcanzada dentro del total de muertes ocurridas por cada grupo de edad. Estas dimensiones van variando en el tiempo de acuerdo al país, sin dar evidencias de estar directamente relacionadas entre ellas.

Mientras en los hombres, el rango de edad de incidencia de las causas externas está concentrado sólo en las edades jóvenes (perdiendo alrededor del 5% de la esperanza de vida en todos los países durante todo el periodo considerado), las mujeres muestran otro diferencial importante en la esperanza de vida (adicional a las edades joven-adulto) después de los 70 años, probablemente asociado al aumento de lesiones, dada la vulnerabilidad de los adultos mayores ante estas.

Aunque pudieron ser identificados algunos elementos importantes en este primer acercamiento, se considera necesaria la inclusión de otros países latinoamericanos dentro del análisis que permita elaborar categorías más generalizables para los patrones identificados.

Referencias

BAJRAJ, F.; CHACKIEL, J. (1995). "La población en América Latina y el Caribe: Tendencias y percepciones". Notas de Población, N°62 (LC/DEm/G.164), CELADE, Santiago de Chile.

BENACH J., VERGARA M. y MUNTANER C. (2008) "Desigualdad en salud: la mayor epidemia del siglo XXI" Revista Papeles, N°103.

CELADE (2007). "Mortalidad". Celade, América Latina y el Caribe, Observatorio Demográfico, Año II, N°4. Octubre 2007. Santiago de Chile.

DI BRIENZA, M.; FREITEZ, A. & ROMERO, D. (2010). "La mortalidad juvenil por causas violentas en Brasil y Venezuela 1997-2007". Trabajo presentado en el IV Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población, ALAP, realizado en La Habana, Cuba, del 16 al 19 de Noviembre de 2010.

DI CESSARE, M. (2011). "El perfil epidemiológico de América Latina y el Caribe: Desafíos, Límites y acciones". Colección Documento de Proyectos CELADE- CEPAL, Santiago de Chile, 2011.

FREITEZ, A., ROMERO, D. (2004) "Comparación de dos países con mayor crecimiento de la mortalidad juvenil por causas violentas: Brasil y Venezuela". Presentado en el I congreso de la ALAP. Brasil.

FRENK, J; FREJKA, T.; BOBADILLA, J; STERN, C.; LOZANO, R.; SEPULVEDA, J. (1991a). "La transición epidemiológica en América Latina". Bulletin of the Pan American Health Organization, N°111, Pp 485-496.

HORIUCHI, H. (1997). "Epidemiological transitions in human history". Presentado en Symposium on health and mortality: Issues of Global Concern, Bruselas, 19 -22 de Noviembre de 1997.

JASPER-FAIJER, D., ORELLANA, H. (1994). "Evaluacion del uso de las estadísticas vitales para estudios de causas de muerte en America Latina". Notas de Población, n° 60: pp 47-77. CELADE, Santiago, Chile.

NACIONES UNIDAS (1986). "Manual x Técnicas indirectas de estimación demográfica". New York, 1986.

OLSHANSKY S; AULT, B. (1986). "The fourth stage of epidemiology transition: The age of delayed degenerative diseases" Milbank Memorial Fund Quarterly, v 64(3). Pp 355-391.

OMRAN, A. (1971). "The epidemiologic Transition: a theory of the epidemiology of population change". Milbank Memorial Fund Quarterly, v49, Pp. 509-583.

ORIHUELA, E. (1993). "Disparities regionals et socio-economiques de la mortalite en amaerique latine". Revista de la sociedad de la ciencia médica, Vol 36, N° 10, Pp. 1357-1365. Gran Bretaña.

PALLONI, A. (1981). "Mortality in Latin America: Emerging Patterns". Population and development review, Vol 7, N° 4 (Diciembre 1981), Pp 623-649.

PALLONI, A.; PINTO-AGUIRRE, G. (2011). "Adult Mortality in Latin America and the Carriibbean". In: ROGERS, R.; CRIMMS, E. (eds). International Handbook of Adult Mortality, Springer Science+Business Media B.V. 2011.

PARTIDA, V.; GARCIA, J. (). "El cambio Epidemiológico Reciente". En: ed. Situación demográfica de México, 2002 - 201.159.134.86. Tomado de <http://201.159.134.86/publicaciones/sdm/sdm2002/02.pdf>, [Consultado Noviembre 2013].

PRATA, P. (1992) "A Transição Epidemiológica no Brasil". Cadernos de Saúde Pública, N° 8 (2), Pp 168-175, Abril/Junio, 1992. Rio de Janeiro.

PRESTON, S; HEUVELINE, P.; GUILLOT M. (2001). "Demography: measuring and modeling population processes". Blackwell publishers Ltd. Malden, Massachusetts.

SCHKOLNIK, S.; CHACKIEL, J. (1997). "América Latina: La transición demográfica en sectores rezagados". Presentado en Conferencia internacional de población de la Unión Internacional para el estudio científico de la población (UIECP) Beijing, octubre 1997.

WASELFISZ, (2008). "Mapa da violência: os jovens da América Latina." RITLA, Instituto Sangari, Ministério da Justiça. Sitio web:http://www.ritla.org.br/index.php?option=com_content&task=view&lang=pt&id=4759 visitado el 20 de Agosto de 2013.